

XX ASR O‘ZBEK ADABIYOTINING TARJIMA VA INTERPRETATSIYASI

Sidknazarova Zulfiya Mirsharapovna
Toshkent davlat transport universiteti dotsenti
sidknazarovaz@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0002-3708-5250>
+998901746914

Annotatsiya: Ushbu maqolada XX asr o‘zbek adabiyotining tarjima va interpretatsiyasi jarayonlari tahlil qilinib, o‘zbek adabiyoti asarlarini tarjima qilishda duch kelinadigan lingvistik, madaniy va mafkuraviy omillar ko‘rib chiqiladi hamda, tarjimalarning jahon ilmiy diskursidagi o‘rni, rus, g‘arb va sharq tillariga o‘girilgan asarlarning qabul qilinishi ham tahlil etiladi. XX asr o‘zbek adabiyotining xalqaro maydondagi mavqeiini mustahkamlash uchun zamonaviy tarjima yondashuvlari va interpretatsiya strategiyalarining ahamiyati yoritiladi.

Kalit so‘zlar: XX asr o‘zbek adabiyoti, tarjima, interpretatsiya, lingvistik tafovutlar, madaniy moslashuv, xalqaro adabiy diskurs, tarjima nazariyasi, o‘zbek adabiyoti qabul qilinishi.

Kirish:

XX asr o‘zbek adabiyoti milliy va jahon adabiy jarayonining muhim qismi sifatida turli tarjima va interpretatsiya jarayonlari orqali xalqaro maydonga chiqdi. Ushbu davrda o‘zbek adabiyoti keskin siyosiy va ijtimoiy o‘zgarishlar, modernizatsiya harakatlari, hamda turli mafkuraviy oqimlar ta‘sirida shakllangan bo‘lib, uning boshqa tillarga tarjima qilinishi va xorijiy ilmiy diskursda talqin etilishi o‘ziga xos jarayon bo‘lib kelgan.

Ishimizda XX asr o‘zbek adabiyotining tarjima va interpretatsiya masalalariga e‘tibor qaratib, turli yondashuvlar, tarjima jarayonidagi muammolar hamda tarjimalarning asliyat bilan uyg‘unligi masalasini tahlil qildik. Shuningdek, o‘zbek adabiyotining jahon ilmiy hamjamiyatida qabul qilinishi, tarjimalarning adabiy-estetik xususiyatlari va ular orqali shakllangan tasavvurlar tahlil qilinadi.

Tarjima jarayonida til va madaniy tafovutlar muhim rol o‘ynaydi. Shu sababli, biz ishimizda tarjima nazariyalari asosida XX asr o‘zbek adabiyotining turli tillarga o‘girilishi va ushbu asarlarning sharq va g‘arb adabiy an‘analarida qanday qabul qilinganligi xususida fikr yuritiladi. Mazkur masalalar orqali maqola o‘zbek adabiyotining global kontekstdagi o‘rnini aniqlashga harakat qiladi.

Tahlil:

XX asr o‘zbek adabiyotining tarjima va interpretatsiyasi murakkab jarayon bo‘lib, bu davr adabiyoti turli siyosiy, ijtimoiy va madaniy o‘zgarishlar fonida shakllangan. Ushbu adabiyotning boshqa tillarga o‘girilishi va xalqaro ilmiy diskursda tahlil qilinishi tarjima jarayonining xususiyatlari, tarjimonlarning yondashuvlari hamda qabul jarayoniga bog‘liq bo‘lgan. Fikrimizcha, XX asr o‘zbek adabiyotining tarjima va interpretatsiyasini uch asosiy yo‘nalishda ko‘rib chiqish mumkin:

1. Tarjima jarayonidagi asosiy tamoyillar va muammolar - XX asr o‘zbek adabiyoti tarjima jarayonida bir necha bosqichlardan o‘tgan bo‘lib, dastlab rus tiliga, so‘ng esa boshqa jahon tillariga o‘girilgan. Sovet davrida tarjimalar ko‘proq ideologik mezonlarga asoslangan bo‘lsa, mustaqillikdan keyin o‘zbek adabiyotining G‘arb tillariga tarjima qilinishi erkinroq bo‘ldi. Tarjima jarayonida asosiy muammolar quyidagilardan iborat: *Lingvistik va stilistik tafovutlar* – O‘zbek adabiyoti o‘ziga xos poetik va metaforik tilga ega bo‘lib, uni boshqa tillarga aniq o‘girish muammolarni yuzaga keltirgan; *Mafkuraviy o‘zgarishlar* – Sovet davrida qilingan tarjimalarda asarlarning ideologik jihatlari oldinga surilgan, natijada muallifning asl niyati ba‘zan o‘zgarib ketgan; *Madaniy tafovutlar* – O‘zbek adabiyotida mahalliy tarixiy va milliy

tushunchalar ko‘p uchraydi. Tarjimonlar bu elementlarni turlicha interpretatsiya qilgan, natijada ba‘zan ular yo‘qolgan yoki yangicha talqin qilingan.

2. *XX asr o‘zbek adabiyotining tarjimalardagi qabul qilinishi* - Tarjima jarayoni nafaqat lingvistik muammo, balki madaniy o‘zaro aloqaning ham natijasi bo‘lib, XX asr o‘zbek adabiyoti jahon miqyosida qanday qabul qilinganligi muhim masala hisoblanadi. *Rus tilidagi tarjimalar* – Sovet davrida G‘afur G‘ulom, Oybek, Abdulla Qahhor, Abdulla Oripov kabi adiblarning asarlari rus tiliga tarjima qilingan va bu tarjimalar orqali boshqa tillarga ham tarqalgan. Ushbu tarjimalar orqali o‘zbek adabiyoti asosan sovet mafkurasi doirasida talqin qilingan. *G‘arb tillaridagi tarjimalar* – Mustaqillikdan keyin o‘zbek adabiyotining ingliz, frantsuz, nemis va boshqa tillarga tarjima qilinishi faollashdi. Shu bilan birga, bu tarjimalarning soni cheklangan bo‘lib, ularning aksariyati akademik doiralarda qiziqish uyg‘otgan. *Sharq mamlakatlaridagi qabul jarayoni* – O‘zbek adabiyoti turkiy xalqlar va Eron madaniy doirasida ham tarjima qilingan bo‘lib, bu asarlarning sharqona ma‘nolari va poetik uslubi saqlanib qolgan.

3. *Tarjima va interpretatsiya yondashuvlari* - O‘zbek adabiyotining tarjima jarayonida uch asosiy yondashuv kuzatilgan: *So‘zma-so‘z tarjima* – Asarning tuzilishi va mazmuni iloji boricha asliga yaqin saqlangan, lekin ba‘zan badiiy qiymati yo‘qolgan; *Erkin tarjima* – Asarning asosiy g‘oyasi va mazmuni saqlanib, uslub va ifoda vositalari tarjimon tomonidan qayta ishlangan. Bu usul ba‘zan asarning yangi talqiniga olib kelgan; *Madaniy interpretatsiya* – Tarjimon asarni o‘z madaniy doirasiga moslashtirishga harakat qilgan, bu esa ba‘zan yangi talqin va ma‘nolar paydo bo‘lishiga sabab bo‘lgan.

XX asr o‘zbek adabiyotining tarjima va interpretatsiyasi ko‘p qirrali jarayon bo‘lib, u milliy va jahon adabiy jarayonlari o‘rtasidagi muloqotda muhim rol o‘ynagan. Tarjima jarayonida lingvistik, madaniy va mafkuraviy omillar muhim rol o‘ynagan bo‘lsa, interpretatsiya jarayoni asarlarga bo‘lgan turli yondashuvlarni aks ettirgan. O‘zbek adabiyotining jahon miqyosida yanada keng targ‘ib qilinishi uchun zamonaviy tarjima usullari va madaniyatlararo muloqotning rivojlanishi muhim ahamiyat kasb etadi

Natija va Xulosa:

XX asr o‘zbek adabiyotining tarjima va interpretatsiyasi jarayoni milliy adabiy merosning jahon sahnasiga chiqishida muhim rol o‘ynadi. Ushbu davr adabiyoti tarjima orqali boshqa madaniyatlar bilan muloqotga kirishib, yangi talqin va qabul jarayonlarini yuzaga keltirdi. Tadqiqotimizda aniqladikki, tarjima jarayonida bir nechta muhim omillar o‘z aksini topgan: *Tarjima jarayonidagi murakkabliklar* – Lingvistik, madaniy va mafkuraviy farqlar sababli tarjimalarda ba‘zan asarning asl ruhi yo‘qolgan yoki yangicha talqin qilingan. Ayniqsa, sovet davrida mafkuraviy cheklovlar tarjima jarayoniga sezilarli ta‘sir ko‘rsatgan; *Jahon miqyosida qabul jarayoni* – O‘zbek adabiyotining rus tiliga tarjima qilinishi bu asarlarning boshqa jahon tillariga tarqalishiga sabab bo‘ldi. G‘arbiy akademik va badiiy doiralarda o‘zbek adabiyotiga nisbatan qiziqish mavjud bo‘lsa-da, tarjimalarning yetarlicha keng miqyosda amalga oshirilmaganligi uning global qabul qilinishiga to‘sqinlik qilgan; *Interpretatsiya va yangi talqinlar* – Tarjimalar orqali o‘zbek adabiyoti turli madaniy kontekstlarda qayta talqin qilinib, yangi ma‘nolar bilan boyitilgan. G‘arb va Sharq mamlakatlaridagi tarjimalar o‘rtasidagi farqlar bu asarlarning qaysi nuqtalariga urg‘u berilganligini ko‘rsatadi.

Xulosa qilib aytganimizda XX asr o‘zbek adabiyotining tarjima va interpretatsiyasi uning xalqaro adabiy jarayondagi o‘rnini aniqlashga xizmat qilgan muhim omildir. Tarjima jarayoni nafaqat lingvistik, balki madaniy va mafkuraviy hodisa sifatida ham namoyon bo‘lgan. O‘zbek adabiyoti jahon miqyosida yanada kengroq targ‘ib qilinishi uchun: zamonaviy tarjima yondashuvlaridan keng foydalanish, asarlarning to‘g‘ridan-to‘g‘ri ingliz, frantsuz, nemis kabi tillarga tarjima qilinishini rag‘batlantirish, o‘zbek adabiyotining jahon ilmiy va badiiy diskursida chuqurroq o‘rganilishini ta‘minlash lozim hamda tarjima jarayonida madaniy va badiiy jihatlarga e‘tibor qaratish, asarlarning o‘ziga xos ruhini saqlash muhim ahamiyat kasb etadi. O‘zbek adabiyotining xalqaro miqyosdagi mavqeini yanada mustahkamlash uchun nashr va tarjima jarayonlarini tizimli va strategik rivojlantirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Musayev K. Tarjima nazariyasi asoslari. T.: Fan, 2005. - 352 b
2. Salomov F. Tarjima nazariyasi asoslari, T.: Ukituvchi, 1983. - 320 b.
3. Salomov G'. Matn, tarjima va istiloh. T.: 1989
4. Sharipov J. Badiiy tarjimalar va moxdr tarjimonlar. T.: Fan, 1972. - 260 b.
5. Saidov F. Matn va tarjima. Diss. T.: 1991.
6. Jabbor M. 20-30 yillarda O'zbekistonda ijtimoiy-siyosiy adabiyot tarjimasini. Tarjima muammolari, /maqolalar to'plami/ -T.: 1991.
7. Koshg'ariy M. "Devonu lug'atit turk. Tarjimon va nashrga tayorlovchi S.M. Mutalibov. Toshkent, 1960-63, 1-tom
8. Lotman, Yu.M. (1992), Kul'tura i vzryv [Culture and explosion], Gnosis, Moscow., Russia, 272 p.